

УДК 619:616.988.74

ХЛАМИДИОЗ КОШЕК

ШАХАТОВА АДЕЛЬ МЕРГЕНОВНА

Студент ветеринарного факультета Казахского Национального Аграрного
Исследовательского Университета

Научный руководитель - **Д.М.ХУСАИНОВ**

Алматы, Казахстан

Аннотация: Проведено комплексное клиническое, микроскопическое и серологическое обследование 134 кошек, поступивших в ветеринарные клиники г. Алматы с подозрением на хламидийную инфекцию. Патология была подтверждена у 20 животных. Максимальная заболеваемость наблюдалась в весенний период. Разработан терапевтический протокол, предусматривающий использование препаратов вильпрафен и риботан в сочетании с симптоматическим лечением. Для предупреждения распространения хламидиоза рекомендуется проведение активной иммунизации кошек.

Ключевые слова: кошки, хламидиоз, диагностика, распространение, лечение.

CHLAMYDIA CATS

SHAKHATOVA A.M., KHUSSAINOV D.M.

Kazakh National Agrarian Research University, Almaty

Summary. During clinical, microscopic, and serological examinations of 134 cats in veterinary clinics in Almaty suspected of chlamydial infection, the disease was diagnosed in 20 animals. The highest incidence of chlamydiosis was observed in the spring. For the treatment of chlamydial infection, a regimen combining vilprafen, ribotan, and symptomatic therapy was proposed. Active vaccination of cats is recommended as a preventive measure against chlamydiosis.

Key words: cats, chlamydia, diagnosis, spread, treatment.

МЫСЫҚТАРДЫҢ ХЛАМИДИОЗЫ

ШАХАТОВА А.М., ХУСАИНОВ Д.М.

Қазақ Ұлттық Аграрлық Зерттеу Университеті, Алматы қ.

Түйіндеме. Алматы қаласындағы ветеринарлық клиникаларда хламидиозға күдіктенген 134 мысықтың клиникалық, микроскопиялық және серологиялық зерттеулері нәтижесінде 20 мысықта ауру анықталды. Хламидиоздың ең жоғары ауру көрсеткіші көктем мезгілінде байқалды. Хламидиялық инфекцияны емдеуге вильпрафен, риботан және симптоматикалық терапияны біріктіретін емдеу схемасы ұсынылды. Хламидиоздың алдын алу шарасы ретінде мысықтарды белсенді вакцинациялау ұсынылады.

Кілт сөздер: мысықтар, хламидиоз, диагностикасы, таралуы, лечение.

Введение: Хламидии представляют собой обязательные внутриклеточные грамотрицательные микроорганизмы, характеризующиеся уникальным двухфазным циклом развития. Он включает инфекционную форму — элементарное тельце, и метаболически активную, но малоинфекционную форму — ретикулярное тельце. Первые изоляты хламидий, полученные от домашних кошек, были зарегистрированы в 1942 году в США и были связаны с поражением органов дыхания. В настоящее время семейство Chlamydiaceae объединяет

многочисленные виды, поражающие как животных, так и человека, среди которых *Chlamydia felis* считается основным возбудителем хламидиоза у домашних кошек [1].

При инфекции *C. felis* возбудитель демонстрирует выраженный тропизм к эпителиальным клеткам слизистых оболочек, в первую очередь конъюнктивы и верхних дыхательных путей. Это приводит к характерным клиническим проявлениям, включая воспаление глаз с гиперемией и слизистыми выделениями, а также повреждение респираторного эпителия. Хотя у кошек классическое течение инфекции ограничивается офтальмологическими и респираторными симптомами, данные о возможной роли *C. felis* в репродуктивных нарушениях остаются неполными, и необходимы дальнейшие исследования для уточнения этих аспектов [2,3].

Эпизодические случаи зоонозной передачи *C. felis*, при которых у человека развиваются конъюнктивиты и респираторные заболевания, зарегистрированы крайне редко и обычно связаны с тесным контактом с инфицированными животными. Эпидемиологические наблюдения показывают, что инфекция наиболее часто встречается в группах кошек, таких как приюты или питомники, где высокая плотность контактов способствует передаче возбудителя через выделения из глаз и носа [4,5].

Материалы и методы исследований: Работа выполнена на базе ветеринарных клиник города Алматы, научно-производственного предприятия «AntiGen» города Алматы и на кафедре «Биологическая безопасность» КазНАИУ.

Для изучения эпидемиологии хламидиоза у домашних кошек в г. Алматы применялся комплексный подход, включающий клинико-эпизоотологическое обследование, осмотр животных и интервью с их владельцами. Дополнительно проводился анализ данных ветеринарной отчетности. В период с 2025 по 2026 годы было обследовано 134 кошки, подозрительные на хламидиоз, из которых 45 животных были направлены на лабораторные исследования. Эффективность различных схем терапии оценивали на двух экспериментальных группах по 15 кошек в каждой, используя сроки клинического выздоровления в качестве критерия результативности. Статистическую обработку полученных данных осуществляли методом вариационной статистики.

Результаты исследований и их обсуждение: В результате клинического и серологического обследования 134 кошек с подозрением на хламидиоз заболевание было подтверждено у 20 животных. Начальные проявления инфекции, как правило, сопровождаются умеренным повышением температуры, которое не оказывает существенного влияния на аппетит и общее состояние кошек, несмотря на выраженный конъюнктивальный дискомфорт. В большинстве случаев воспаление начинается с одного глаза и постепенно распространяется на второй. Продолжительность болезни варьирует от нескольких дней до нескольких месяцев и нередко приобретает хроническое течение.

Острая форма конъюнктивита при хламидиозе характеризуется коротким инкубационным периодом (6–12 суток) и начинается с серозных выделений из глаз. При присоединении вторичной бактериальной или вирусной инфекции выделения становятся слизисто-гнойными. Одновременно наблюдается гиперемия конъюнктивы, которая может иметь ярко-красный или кирпично-красный оттенок, особенно выраженный в сводах; иногда видны отдельные сосуды и отмечается отек конъюнктивы. При хроническом течении конъюнктивит проявляется слабой или бархатистой гиперемией конъюнктивы век, скудным отделяемым и формированием мелких зернистых образований в уголках глаз. В отдельных случаях развивается фолликулярный конъюнктивит (рисунок 1).

Рисунок 1. Хламидийный конъюнктивит

Наиболее значимым осложнением хронической хламидиозной инфекции у кошек является нарушение репродуктивной функции, вплоть до бесплодия. Передача возбудителя между животными происходит преимущественно при спаривании: у самок инфицированный шейный канал матки служит персистирующим резервуаром хламидий и источником заражения для самцов, в то время как у котят возбудитель локализуется в семенниках и выделяется со спермой. В обоих случаях это может приводить к невозможности оплодотворения.

Следует отметить, что наличие хламидий в конъюнктиве не всегда коррелирует с их выявлением в урогенитальном тракте и наоборот. Инвазия мочеполовой системы у половины животных сопровождается клиническими проявлениями, однако чаще заболевание протекает бессимптомно, оставаясь скрытой инфекцией. Интенсивность клинических признаков зависит от вирулентности штамма, длительности инфекции, локализации поражения и выраженности местных и системных реакций организма.

Особую форму заболевания представляет хламидиоз котят — неонатальный хламидийный конъюнктивит. Заражение происходит либо трансплацентарно, либо во время прохождения плода через инфицированные родовые пути матери. Хламидии способны проникать в любые открытые полости плода, вызывая инфекционное поражение органов. Наиболее часто вовлекаются конъюнктивальные мешки и носоглотка, что проявляется развитием конъюнктивита и респираторной инфекции, которая в дальнейшем может прогрессировать в атипичную пневмонию.

Хроническое течение инфекции и стертая клиническая картина значительно затрудняют эпидемиологический надзор за заболеванием. В этой связи критически важным этапом в системе ветеринарно-санитарных мероприятий и специфической терапии является ранняя и точная лабораторная диагностика возбудителя. Для подтверждения эпизоотологических предположений о хламидийной природе описанных патологических процессов у домашних кошек нами проведены лабораторные исследования сывороток крови с использованием метода иммуноферментного анализа (ИФА) (рисунок 2).

Рисунок 2. Исследования сывороток крови кошек на хламидиоз в ИФА

В ходе исследования заболеваемости кошек хламидиозом наибольшее количество положительных случаев было зарегистрировано весной, зимой и осенью (рисунок 3). Весной заболеваемость хламидиозом среди кошек составила 4.8 %, летом — 1.9 %, осенью — 3.5 %, а зимой — 4.1 %. На основании этих данных можно заключить, что наибольшая частота заболеваний наблюдается в весенний период.

В экспериментальном исследовании были применены две схемы терапии животных, инфицированных хламидиями.

Первая схема включала лечение группы из 15 кошек с использованием иммуностимулятора интерферонового происхождения (например, иммуномакс, 1 мл 1 раз в день на протяжении всего курса лечения). В качестве антибактериального препарата использовали азитромицин (250 мг 2 раза в день, 5–7 дней). Для снижения выраженности конъюнктивита применяли местные офтальмологические средства — глазные капли и тетрациклиновую глазную мазь. В терапию также включали поливитаминные комплексы для поддержания общего состояния организма.

Рисунок 3. Динамика зараженности хламидиозом кошек в зависимости от сезона года

В ходе наблюдения за кошками в процессе терапии было выявлено, что полное восстановление обычно наступало на 6-й день лечения. В течение первых 3–4 суток температура оставалась повышенной: в среднем на 1-й день она составляла 40,1 °С, на 2-й день — 39,9 °С. К 5–6-му дню температура снижалась до нормы (около 38,5 °С), при этом отмечалось улучшение общего состояния животных.

По второй схеме лечения группу из 15 кошек получала иммуностимулятор риботан (1 мл один раз в день на протяжении всего курса). В качестве антибактериального средства применяли вильпрафен в дозировке 250 мг дважды в день в течение 5–7 дней, что обеспечивало эффективное воздействие на внутриклеточные хламидии. Для облегчения симптомов конъюнктивита использовали тетрациклиновую глазную мазь и специальные офтальмологические капли. Дополнительно в терапию включались поливитамины для поддержания общего состояния животных.

Анализ результатов лечения показал, что применение второй схемы терапии, включающей вильпрафен в дозировке 250 мг дважды в день совместно с противовирусным препаратом Риботан (10–20 мг/кг массы тела 1 раз в день в течение 3–5 дней, в зависимости от тяжести заболевания), в комплексе с симптоматической, патогенетической и поддерживающей терапией позволяет достигать практически 100 % выздоровления. Кроме того, использование данной схемы сокращает длительность лечения кошек, больных хламидиозом, с 4–6 дней до 3–4 дней.

На сегодняшний день разработан ряд вакцин для активной иммунизации кошек против хламидиоза. Вакцинация особенно актуальна для животных, содержащихся совместно с другими кошками, участвующих в выставках или разведении. Наиболее распространённые вакцины с компонентом против хламидиоза включают Мультифел-4, Purevax-RCPC и Nobivac Tricat Trio.

Выводы: В ходе обследования 134 кошек, поступивших в ветеринарные клиники города Алматы с подозрением на хламидиоз, заболевание было подтверждено у 20 животных, что составляет 14,9 %.

При анализе сезонности заболеваемости из общего числа исследованных кошек отмечено, что 4,8 % заболели весной, 1,9 % — летом, 3,5 % — осенью и 4,1 % — зимой.

Разработана схема лечения хламидийной инфекции, включающая применение вильпрафена, риботана и симптоматической терапии. Использование данной схемы позволило сократить продолжительность заболевания у кошек с 4–6 дней до 3–4 дней.

Для повышения эффективности ветеринарных мероприятий по профилактике хламидиоза наиболее важным является своевременная вакцинация всех животных, обеспечивающая полный охват поголовья.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Borel N., Sachse K. In: Zoonoses: Infections affecting humans and animals. Sing A., editor. Springer International Publishing; Cham, Switzerland: 2023. Zoonotic transmission of *Chlamydia* spp.: known for 140 years, but still underestimated; pp. 793–819.
2. Tîrziu A., Herman V., Imre K., Degi D.M., Boldea M., Florin V., Bochiş T.A., Adela M., Degi J. Occurrence of *Chlamydia* spp. in conjunctival samples of stray cats in Timișoara municipality, western Romania *Microorganisms*. 2022;10:2187. doi: 10.3390/microorganisms10112187.
3. Chan I., Dowsey A., Lait P., Tasker S., Blackwell E., Helps C.R., Barker E.N. Prevalence and risk factors for common respiratory pathogens within a cohort of pet cats in the UK *J Small Anim Pract*. 2023;64:552. doi: 10.1111/jsap.13623.
4. Sanderson H., Vasquez M., Killion H., Vance M., Sondgeroth K., Fox J. Fatal *Chlamydia psittaci* infection in a domestic kitten *J Vet Diagn Invest*. 2021;33:101. doi: 10.1177/1040638720966960.
5. Bressan M., Rampazzo A., Kuratli J., Marti H., Pesch T., Borel N. Occurrence of *Chlamydiaceae* and *Chlamydia felis* Pmp9 typing in conjunctival and rectal samples of Swiss stray and pet cats *Pathogens*. 2021;10:951. doi: 10.3390/pathogens10080951.